

MsC. Mayelín del Rosario Fajardo Vázquez

mfajardov@udg.co.cu

<https://orcid.org/0000-0002-9461-3136>

Universidad de Granma. Cuba.

Lic. Ana Nelvys Tamayo Hechavarría

atamayoh@udg.cu

<https://orcid.org/0000-0002-0961-9882>

Universidad de Granma. Cuba.

Cómo citar este texto:

Fajardo Vázquez, M. R., Tamayo Hechavarría, A. N. (2026). Didáctica de la Lengua Española en Licenciatura Educación Primaria con mirada interdisciplinar. Investigamos. Vol. II. No. 5. Noviembre 2025. Pp. 104-112. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20126099>

Recibido: 1 de octubre de 2025.

Aceptado: 30 de octubre de 2025.

Publicado: mayo 2026.

Catalogado por:

DIDÁCTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN LICENCIATURA EDUCACIÓN PRIMARIA CON MIRADA INTERDISCIPLINAR

DIDACTICS OF THE SPANISH LANGUAGE IN THE PRIMARY EDUCATION BACHELOR'S DEGREE PROGRAM WITH AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE

Mayelín del Rosario Fajardo Vázquez.

Máster en Ciencias de la Educación. Universidad de Granma.

<https://orcid.org/0000-0002-9461-3136>

mfajardov@udg.co.cu

Ana Nelvys Tamayo Hechavarría.

Licenciada. Universidad de Granma.

<https://orcid.org/0000-0002-0961-9882>

atamayoh@udg.co.cu

...

Correspondencia: mfajardov@udg.co.cu

RESUMEN

El artículo hace referencia a un estudio realizado en la carrera Licenciatura en Educación. Primaria, modalidad Curso por encuentros, con la finalidad de implementar la interdisciplinariedad desde la asignatura Didáctica de la Lengua Española; la que se sustenta en las concepciones marxistas, dialéctico-materialistas sobre el lenguaje y la literatura, en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la lengua, en los fundamentos de la teoría sociocultural de Vigotsky y en la enseñanza desarrolladora como basamentos didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje. Se implementó en el 3er año de la carrera, 1er Periodo del curso 2024 con la participación de los profesores de las asignaturas que reciben los estudiantes: Didáctica de la Matemática, Didáctica de Geografía y Educación Cívica y su enseñanza. En las reuniones de disciplina y asignatura se realizó un estudio sobre cómo lograr la interdisciplinariedad en las clases, que permita a los estudiantes estar preparados para realizar una evaluación integradora y a la vez saber elaborarla y aplicarla a sus educandos. Con la aplicación de métodos, estrategias y vías en cada una de las asignaturas para integrar los contenidos se pudo constatar que los estudiantes desde la Didáctica de la Lengua Española aplican y demuestran los conocimientos adquiridos en las demás Didácticas particulares, muestran interés y entusiasmo por la forma de evaluación y modelan evaluaciones integrales para los diferentes grados de la escuela primaria.

Palabras clave: interdisciplinariedad, didáctica, universitarios, Educación Primaria.

Abstract

This article refers to a study conducted in the Primary Education Bachelor's Degree program, offered in a blended learning format, with the aim of implementing interdisciplinarity in the subject of Didactics of the Spanish Language. This approach is based on Marxist and dialectical-materialist conceptions of language and literature, the cognitive, communicative, and sociocultural approach to language, the foundations of Vygotsky's sociocultural theory, and developmental teaching as didactic foundations of the teaching-learning process. It was implemented in the third year of the program, first semester of the 2024 academic year, with the participation of professors from the subjects the students take: Didactics of Mathematics, Didactics of Geography, and Civic Education and its teaching. In the subject-specific meetings, a study was conducted on

how to achieve interdisciplinarity in the classroom, enabling students to be prepared to conduct comprehensive assessments and, at the same time, to know how to design and administer them to their students. Through the application of methods, strategies, and approaches in each subject to integrate content, it was observed that students in the field of Spanish Language Didactics apply and demonstrate the knowledge acquired in other subject areas, show interest and enthusiasm for the assessment methods, and model comprehensive assessments for different grade levels in primary school.

Keywords: interdisciplinarity, didactics, university students, primary education.

DIDÁTICA DA LÍNGUA ESPANHOLA NO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO PRIMÁRIA COM UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

Resumo

Este artigo refere-se a um estudo realizado no curso de Licenciatura em Educação Primária, oferecido na modalidade semipresencial, com o objetivo de implementar a interdisciplinaridade na disciplina de Didática da Língua Espanhola. Essa abordagem baseia-se em concepções marxistas e dialético-materialistas de linguagem e literatura, na abordagem cognitiva, comunicativa e sociocultural da linguagem, nos fundamentos da teoria sociocultural de Vygotsky e no ensino desenvolvimentista como fundamentos didáticos do processo de ensino-aprendizagem. O estudo foi implementado no terceiro ano do curso, primeiro semestre do ano letivo de 2024, com a participação de professores das disciplinas cursadas pelos alunos: Didática da Matemática, Didática da Geografia e Educação Cívica e seu ensino. Nos encontros específicos por disciplina, foi realizado um estudo sobre como alcançar a interdisciplinaridade em sala de aula, capacitando os alunos a conduzir avaliações abrangentes e, ao mesmo tempo, a saber como elaborá-las e aplicá-las aos seus alunos. Através da aplicação de métodos, estratégias e abordagens em cada disciplina para integrar conteúdos, observou-se que os alunos da área de Didática da Língua Espanhola aplicam e demonstram o conhecimento adquirido em outras áreas do conhecimento, mostram interesse e entusiasmo pelos métodos de avaliação e servem de modelo para avaliações abrangentes em diferentes níveis de ensino fundamental.

Palavras-chave: interdisciplinaridade, didática, estudantes universitários, ensino fundamental.

DIDACTIQUE DE L'ESPAGNOL DANS LE PROGRAMME DE LICENCE EN ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : UNE PERSPECTIVE INTERDISCIPLINAIRE

Résumé

Cet article présente une étude menée dans le cadre du programme de licence en enseignement primaire, dispensé en formation mixte, visant à intégrer l'interdisciplinarité dans l'enseignement de la didactique de l'espagnol. Cette approche s'appuie sur les conceptions marxistes et dialectico-matérialistes du langage et de la littérature, sur l'approche cognitive, communicative et socioculturelle du langage, sur les fondements de la théorie socioculturelle de Vygotsky et sur la pédagogie développementale comme fondements didactiques du processus d'enseignement-apprentissage. Elle a été mise en œuvre en troisième année, au premier semestre de l'année universitaire 2024, avec la participation de professeurs des disciplines suivantes : didactique des mathématiques, didactique de la géographie et éducation civique. Lors des réunions thématiques, une étude a

été menée sur la manière de favoriser l'interdisciplinarité en classe, afin de préparer les étudiants à réaliser des évaluations complètes et, simultanément, à les concevoir et à les administrer à leurs élèves. Grâce à l'application de méthodes, de stratégies et d'approches dans chaque discipline pour intégrer les contenus, il a été observé que les étudiants en didactique de l'espagnol appliquent et démontrent les connaissances acquises dans d'autres domaines, manifestent de l'intérêt et de l'enthousiasme pour les méthodes d'évaluation et proposent des modèles d'évaluations complètes pour différents niveaux scolaires du primaire.

Mots-clés : interdisciplinarité, didactique, étudiants universitaires, enseignement primaire.

INTRODUCCIÓN

La formación del profesional de la Educación Primaria, constituye un sistema continuo que se inicia en el pregrado con la finalidad de que el graduado de la carrera pueda ejercer su labor en el eslabón de base de la profesión. Se complementa con el desarrollo profesional por medio de la preparación para el empleo en las instituciones educativas donde realiza su vida laboral y la formación posgraduada.

El perfeccionamiento de la educación requiere de profesionales preparados en lo político, psicológico, pedagógico y didáctico, con dominio del contenido del proceso educativo, que a través de la labor educativa vincule los objetivos generales en la formación de los educandos, con las singularidades de cada uno, las particularidades de la institución educativa y de su entorno.

En la carrera Licenciatura en Educación. Primaria, Curso por encuentros, los estudiantes reciben asignaturas que organizadas en su Plan de Proceso Docente los prepara para comprender las necesidades personales y sociales, saber enfrentar con iniciativas la solución de los problemas de la práctica pedagógica e integrar al proceso formativo los avances científicos y tecnológicos; con sentido de la responsabilidad individual y social.

Ocupan lugar destacado las Didácticas especiales que sobre la base de las asignaturas precedentes brindan a los estudiantes herramientas para su correcto desempeño profesional. En ellas encontramos nodos cognitivos que no son suficientemente aprovechados y que permiten el tratamiento a la interdisciplinariedad en las clases, evaluaciones sistemáticas y exámenes ya sea de forma oral o escrita. Reto que convoca a los profesores universitarios para lograr en los estudiantes un aprendizaje integral y más comprensivo en su totalidad.

Tal es el caso de la Didáctica de la Lengua Española que como la demás Didácticas especiales se orienta a los diferentes contenidos curriculares de un área de conocimiento para lograr que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea el más adecuado y está en manos de los docentes intencionar la interdisciplinariedad desde cada una de las asignaturas.

El trabajo interdisciplinar es una postura que conlleva al desafío de superar las visiones fragmentadas y tiene como objetivo erradicar las fronteras entre las disciplinas, lleva implícito romper las barreras entre la teoría y práctica. De modo que la interdisciplinariedad, consiste en un trabajo colectivo teniendo presente la

interacción de las disciplinas científicas, de sus conceptos directrices, de su metodología, de sus procedimientos, de sus datos y de la organización en la enseñanza.

Diferentes autores ofrecen sus posturas sobre la interdisciplinariedad. Mañalich Suárez (2005) plantea que es una práctica, una manera de pensar. Álvarez Pérez (2004) entiende la interdisciplinariedad como la relación de cada disciplina con el objeto y entre ellas. La relación constitutiva de un objeto específico y propio de todas ellas. Un "Inter objeto" que constituye un contenido sustancial en su desarrollo histórico en ciertos ámbitos científicos.

Del Sol (2002) señala:

“La interdisciplinariedad es un acto de cultura: el acercamiento a las relaciones de interdependencia es más amplio y abarcador y no exclusivo de un área del saber. La cultura como resultado de todo lo que hace o piensa una comunidad social determinada incluye los procesos y productos de esos procesos y el modo de comportamiento humano. La ideología, los valores y los conceptos para juzgar los diferentes fenómenos constituyen la base de una organización sociocultural determinada”.

Por su parte Addine Fernández (2002) la define como un principio que posibilita el proceso significativo de enriquecimiento del currículo y de los aprendizajes de los participantes que se alcanza como resultado de reconocer y desarrollar las relaciones existentes entre las diferentes disciplinas de un plan de estudios, mediante los componentes del sistema didáctico y que convergen hacia intercambios que favorecen un enriquecimiento mutuo desde encuentros generadores de reconstrucción del conocimiento científico.

Moran Palacios (2013) plantea que la interdisciplinariedad se aplica en el campo pedagógico al tipo de trabajo científico que requiere la colaboración de diversas y diferentes disciplinas y de la colaboración de especialistas de diversas áreas. Podemos decir que la interdisciplinariedad es necesaria para entender los fenómenos que en sí, involucran un conjunto de características que una sola área de estudio no puede explicar es decir; necesita de la colaboración de otra área para abordar el fenómeno completamente, es así donde se involucra o adjunta otra área o disciplina y es así como se forma la interdisciplinariedad.

De acuerdo con Fiallo (2004) quien define la interdisciplinariedad como un modelo de enseñanza-aprendizaje donde no solo se condicionan las relaciones entre contenidos de las disciplinas, sino también los modos de actuación, formas de pensar, cualidades, valores y puntos de vista en una totalidad no dividida y en permanente cambio.

Se asume por la autora el concepto expresado por Fiallo al tener en cuenta que en la interdisciplinariedad, abarca no solo los nexos que se pueden establecer entre los sistemas de conocimientos de una disciplina y otra, sino también aquellos vínculos que se pueden crear entre los modos de actuación, formas del pensar, cualidades, valores y puntos de vista que potencian las diferentes disciplinas.

La interdisciplinariedad es el proceso significativo de enriquecimiento del currículo y de aprendizaje de

sus actores que se alcanza como resultado de reconocer y desarrollar los nexos existentes entre las diferentes disciplinas de un plan de estudio por medio de todas las componentes de los sistemas didácticos de cada una de ellas.

Por lo que se plantea como problema práctico: ¿Cómo desarrollar el aprendizaje interdisciplinar desde la Lengua Española en estudiantes de la Carrera Licenciatura en Educación Primaria?

El tratamiento correcto a los componentes didácticos a la asignatura Didáctica de la Lengua Española permite que los estudiantes adquieran destrezas en comprensión y expresión oral y escrita y desarrollen la competencia comunicativa desde algunas de sus vertientes: la pragmática, la lingüística o la sociolingüística.

Como afirma Fragoso Ávila (2013): “la Didáctica de la Lengua Española se ocupa de la determinación de los objetivos, contenidos, métodos, medios, formas de organización y evaluación en cada una de las materias de enseñanza”.

La asignatura Didáctica de Lengua Española se imparte en 3er año de la carrera Licenciatura en Educación Primaria, I Periodo y da tratamiento a los temas:

- Tema 1: La iniciación del aprendizaje en la escuela primaria. La lectura, comprensión y construcción de textos orales y escritos.
- Tema 2: La clase desarrolladora y su tratamiento en los componentes: gramática, ortografía y caligrafía en la escuela primaria

El trabajo tiene como fin exponer los resultados alcanzados en la asignatura Didáctica de la Lengua Española con mirada interdisciplinar en estudiantes de 3er año de la Carrera Licenciatura en Educación Primaria, modalidad Curso por encuentros del Departamento Educación Básica Bayamo, Facultad Educación Básica, Universidad de Granma, en el curso 2024.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del trabajo se tomó como muestra 33 estudiantes de 3er año de la carrera Licenciatura en Educación Primaria y 4 profesores de las asignaturas: Didáctica de la Lengua Española, Didáctica de la Matemática, Didáctica de Geografía y Educación Cívica. En las reuniones de disciplina y asignatura se realizó análisis con cada profesor sobre cómo lograr la interdisciplinariedad en las clases de forma tal que los estudiantes estén preparados para realizar una evaluación integradora y a la vez saber elaborarla y aplicarla a sus educandos. Por lo que se tuvo en cuenta:

- Determinar los contenidos de las diferentes asignaturas que se desean integrar.
- Determinar los nodos cognitivos.
- Determinar el nodo rector: es aquel contenido que manifestado a través de habilidad,

conocimiento o valor atraviesa las fronteras de las asignaturas y/o disciplinas, permitiéndole al profesor su sistematización e integración y sirve de eje central para elaborar la situación de aprendizaje de la tarea docente integradora y seleccionar la asignatura desde la cual se va a orientar la misma, en estrecha relación con las potencialidades en el aprendizaje de cada estudiante.

- Determinar las fuentes bibliográficas y no bibliográficas para confeccionar o seleccionar el texto de la tarea. Se deben incluir todos los datos suficientes y necesarios, de manera que permitan la salida coherente de los contenidos en su solución, sobre la base de la experiencia y creatividad de cada profesor.
- Elaborar el sistema de preguntas que permitan con su solución, el cumplimiento de los objetivos propuestos.
- Adecuar las preguntas, teniendo en cuenta el desarrollo actual de cada estudiante según el diagnóstico.

A partir del análisis realizado los profesores establecieron los nexos y nodos cognitivos para desarrollar con los estudiantes en cuanto a componentes, métodos, procedimientos. En didáctica de la Lengua Española, en el sistema de conocimiento la lectura, comprensión y construcción de textos orales y escritos se buscó como nodo rector la comprensión del texto, por lo que desde actividades de Didáctica de la Lengua Española se les presentan a los estudiantes contenidos de las demás didácticas que a través de la comprensión se realiza la evaluación.

Ejemplo: al realizar el análisis de un texto acerca de una región del país desde la didáctica de la Lengua Española, las preguntas de comprensión van dirigidas a su ubicación, clima, relieve, población, actividades socioeconómicas (integrándose el contenido con Didáctica de la Geografía); otras al fortalecimiento de los espacios de convivencia social entre las personas (aquí se integra con Educación Cívica y su enseñanza); en preguntas referidas a interpretar u ofrecer datos de la población, tasa de natalidad o producciones de alimentos (se integra con Didáctica de la Matemática).

Se toma como acuerdo que los estudiantes de 3er año, carrera Licenciatura en Educación Primaria, modalidad curso por encuentros del Departamento Educación Básica Bayamo, Facultad Educación Básica serán evaluados a partir de un examen integrador desde la Didáctica de la Lengua Española en las demás asignaturas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las evaluaciones realizadas a los 33 estudiantes de 3er año de la carrera Licenciatura en Educación Primaria, en la asignatura Didáctica de la Lengua Española con una mirada interdisciplinar con la Didáctica de la Matemática, de la Geografía y la Educación Cívica; después de ofrecerles las vías para evaluar los contenidos,

se pudo constatar que el 100% de los estudiantes desde la Didáctica de la Lengua Española aplican y demuestran los conocimientos adquiridos en las demás Didácticas particulares, muestran interés y entusiasmo por la forma de evaluación, modelan evaluaciones integrales para los diferentes grados de la escuela primaria y se sienten más cómodos en el tránsito por la carrera pues una evaluación interdisciplinar les obliga a prepararse con mayor profundidad pero les libera de enfrentarse a varios exámenes.

A partir de las estrategias aplicadas en el tratamiento a la Didáctica de la Lengua Española en la carrera Licenciatura en Educación Primaria en la modalidad Curso por encuentros en los estudiantes se evidencia la aprehensión de la asignatura, demostrada a través de las actividades evaluativas desarrolladas, tanto de forma oral como escrita; en las que:

- Ofrecen atención priorizada a la comprensión y la construcción de significados en forma de textos a fin de lograr el desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural de los educandos.
- Orientan comunicativamente todos los componentes didácticos de la clase.
- Crean situaciones comunicativas complejas que permiten a los escolares asumir nuevos roles comunicativos en correspondencia con los objetivos del grado.
- Estimulan la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento (análisis, síntesis, abstracción y generalización).
- Trabajan los diferentes niveles de asimilación del conocimiento.
- Vinculan el contenido del aprendizaje con la práctica social y con la vida.
- Utilizan métodos y procedimientos que propician la reflexión, el análisis, la comparación, la valoración, la búsqueda independiente de información por parte de los educandos.
- Consideran al educando como centro de atención y propician el desarrollo personalógico integral.
- Propician la autoevaluación y valoración de las actividades comunicativas y de las conductas asumidas.
- Orientan actividades diferenciadas según las particularidades de los educandos.

Es quehacer de los profesores de la asignatura contextualizar sus clases en disímiles entornos educativos para la colaboración de todos en función de aprender, investigar y construir el conocimiento sobre la enseñanza; propiciar la demostración del modo de actuación profesional en la dirección de actividades de enseñanza-aprendizaje; demostrar cómo obtener resultados en un proceso interdisciplinar.

CONCLUSIONES

El análisis realizado con los profesores en las reuniones de disciplina y asignatura de la carrera Licenciatura en Educación Primaria para dar tratamiento al aprendizaje interdisciplinar desde la Didáctica de la Lengua Española, posibilitó la preparación teórico-práctica de nodos cognitivos y rectores de las diferentes asignaturas para realizar las evaluaciones.

Las evaluaciones realizadas en la Didáctica de la Lengua Española con una mirada interdisciplinar permitieron a los estudiantes demostrar la búsqueda activa del conocimiento desde la reflexión de sus vivencias, la necesidad de aprender y de entrenarse en cómo hacerlo; así como el desarrollo de habilidades comunicativas.

REFERENCIAS

Addine Fernández, F. (Comp.) (2002) *Didáctica Teoría y Práctica*. La Habana. Cuba: Pueblo y Educación.

<https://profesorailianartiles.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/03/didc3a1ctica.pdf>

Álvarez Pérez, M. (2004) *Interdisciplinariedad: una aproximación desde la enseñanza aprendizaje de las ciencias*. La Habana. Cuba: Pueblo y Educación.

<https://editorial.redipe.org/index.php/1/catalog/download/107/188/3272?inline=1>

Del Sol, M. A. (2002) *Lengua, interdisciplinariedad y cultura*. La Habana. Cuba: Pueblo y Educación.

Fiallo, J. (2004) *La interdisciplinariedad un concepto muy conocido*. La Habana. Cuba: Pueblo y Educación.

Fragoso Ávila, J. E. (2013). *Didáctica de la lengua española*. Editorial Pueblo y Educación.

Mañalich Suárez, R. (2005) La clase taller de carácter interdisciplinario. *En Mañalich Suárez, R., García Sánchez, C., Frómeta Rodríguez, C. M. (compil.). Didáctica de las humanidades*. La Habana: Pueblo y Educación.

Moran Palacios, E. (2013) *Disciplinariedad e interdisciplinariedad*. La Habana. Cuba: Pueblo y Educación.

Contribución Autoral

Autor: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.